
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.13753920

ПОДГОТОВКА ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

TRAINING OF THE RED ARMY TROOPS ON THE OPERATION OF SMALL ARMS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

КОРМАЗОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

Алтайский государственный педагогический университет.

KORMAZOV ALEXANDER YURIEVICH,

Altai State Pedagogical University.

Данная статья посвящена вопросам технической подготовки в области стрелкового вооружения Советских войск во время Великой Отечественной войны, проблемам, связанным со бережением и обслуживанием личного стрелкового оружия и сложностям обучения личного состава войск в первые годы войны. Проведен анализ учебной литературы довоенных и военных лет, которая применялась в целях обучения Советских войск обращению, бережению и ремонту стрелкового. Показано, что проблемы в эксплуатации стрелкового вооружения были связаны в том числе с устаревшими учебными материалами и некорректно составленными новыми наставлениями и учебниками.

This article is devoted to the issues of technical training in the field of small arms of the Soviet troops during the Great Patriotic War, problems related to the conservation and maintenance of personal small arms and the difficulties of training military personnel in the early years of the war. The analysis of the educational literature of the pre-war and war years, which was used to train Soviet troops in the handling, saving and repair of small arms, is carried out. It is shown that problems in the operation of small arms were associated, among other things, with outdated educational materials and incorrectly compiled new manuals and textbooks.

Ключевые слова: *стрелковое вооружение, винтовки, пулеметы, пистолеты-пулеметы, техническая подготовка, наставления, техническое обучение, ремонт, СССР.*

Key words: *firearms, rifles, machine guns, submachine guns, technical training, manuals, technical training, repair, USSR.*

Победоносные бои Красной Армии на многочисленных фронтах Отечественной войны показали, что офицерский, сержантский и рядовой состав пехоты научился в совершенстве владеть своим оружием. Однако технические знания строевого личного состава пехоты до сих пор оставляют желать лучшего и не везде стоят на должном уровне.

Офицер пехоты должен был в совершенстве знать боевые свойства и материальную часть оружия вверенной ему части или подразделения, правила эксплуатации этого оружия

(правила обращения, чистки, режим огня, устранение задержек, маркировка боеприпасов, правила пользования ЗИП-ом и т.п.), уметь осматривать и устранять простейшие неполадки в работе механизмов.

Боец пехоты должен был так же в совершенстве знать свое оружие, его боевые свойства, правила ухода и сбережения, особенности в обращении и т.п.

Проверка знаний личного состава стрелковых частей, производившаяся инспекциями в различное время на различных фронтах, показывал, что далеко не весь личный состав удовлетворял предъявленным требованиям в части знания своего оружия.

При опросе на Воронежском фронте в 1942 г. к примеру плохие оценки получили: 36% опрошенного офицерского состава и 25% сержантского состава. Плохое знание вопросов эксплуатации оружия неоднократно отмечалось и на других фронтах: Карельском, Северо-Западном и т.д.

Недостаточность знания техники выражается в неумении пользоваться газовым регулятором АВТ-40, ДП-27, в незнании правил разборки и сборки магазинов пулемета ДП-27 и ППШ-41 (дисковых), полной разборки винтовки АВТ-40, неумении снаряжать магазин ППШ-41. В войсках плохо различают назначение спец. патронов по отличительной окраске и т.п. Отмечались случаи, когда офицеры не знали устройства и правил обращения с пистолетом обр. 1930 г., которым они вооружены. Незнание устройства автоматического оружия и правил его эксплуатации приводят к нарушению правильной работы оружия и созданию пренебрежительного отношения к автоматическим системам, несмотря на их высокие боевые качества.

Наиболее яркими примерами нарушения правил эксплуатации стрелкового оружия могут служить следующие факты:

а) Отсутствие формуляров с описанием технического состояния и комплектности оружия (массовое явление).

б) Неумелая чистка винтовок (износ и стертость дульной части канала ствола).

в) Неумелое обращение с магазинами пулеметов ДП-27 и пистолетов-пулеметов ППШ-41 (длительное хранение снаряженных магазинов без особой нужды, незнание правил разборки, сборки, неправильное снаряжение и т.п.).

г) Нарушение плотности огня (перегрев ствола, отсутствие запасных стволов у пулеметов ДП-27 у бойцов расчета).

д) Длительное хранение пулеметов ДП-27, ДТ-29 и пистолетов-пулеметов ППШ-41 с затворами, стоящими на боевом взводе (просадка и ослабление возвратных пружин).

е) Установка газового регулятора ДП-27, АВТ-40 на наибольшее деление, когда в том нет необходимости.

ж) Несвоевременное приведение оружия к нормальному бою (вступление в бой с оружием, не приведённым к нормальному бою - пристрелка, чистка, замена изношенных деталей и отдельных частей механизмов).

з) Неправильная намотка сальников, неправильная регулировка натяжения возвратной пружины и зазора у пулемета Максима (известны случаи, когда пулеметчики вступали в бой с пулеметами, неподготовленными к стрельбе и поэтому бросали их на поле).

и) Ношение штыков лезвием вниз, одетым на ствол винтовки; затыкание канала ствола с дульной части для предотвращения загрязнений.

к) Нарушение правил подготовки оружия к зиме, неумение пользоваться смазкой № 21 и т.п.

Подобных примеров можно привести бесчисленное множество, особенно за первые годы войны.

Техническая подготовка командного и рядового состава играет исключительно важную роль в деле улучшения состояния оружия в действующей армии. Только там, где личный со-

став знает и любит свое оружие, последнее имеет хорошее состояние вне зависимости от объективных условий. К концу 1943 г. и в начале 1944 года, когда Советская армия стала кадровой, заметно улучшился и уход за оружием. Процент оценок «плохо» к 1944 году систематически понижается по всем фронтам, а личный состав значительно повысил свои знания в области эксплуатации стрелкового оружия [1, с. 40-44].

С фронтовых частей в ГАУ поступали неоднократные жалобы на недоброкачественность наставлений, памяток и руководств по стрелковому делу. Руководства службы и наставления стрелкового дела служили основным материалом для изучения оружия в войсках, но из-за того, что, они были написаны излишне кратко, крайне сухим «официальным» языком, и не были снабжены достаточным количеством иллюстраций, а их содержание (особенно довоенных НСД) [2, с. 3-128] часто расходилось с действительностью часто снижало уровень технической подготовки бойцов в обращении и сбережении своего оружия.

В руководствах и наставлениях не охватывается весь круг знаний, которые были необходимы простому бойцу, а иногда и офицеру для организации правильной эксплуатации стрелкового оружия на фронте. В них, например, мало говорилось о смазках, о подготовке оружия к зиме, о боеприпасах, о хранении оружия в полевых фронтовых условиях, недостаточно освещены особенности обращения с той или иной системой. Описания задержек часто расходились с действительностью, из-за краткости изложения не указывались даже основные причины их появления, способы предупреждения и т.п. Неудобные размеры наставлений и отсутствие жестких обложек затрудняли их сохранность в условиях войны [3, с. 7-143].

Руководства и наставления по характеру изложения и содержанию рассчитаны скорее на технический состав, имеющий начальную подготовку, а не на состав, пришедший в Армию непосредственно из запаса, различных краткосрочных курсов или школ и т.п. Указанные недостатки руководств, в известной мере, служили причиной нарушения правил эксплуатации стрелкового оружия в войсках.

В начале войны основным недостатком по части живучести оружия считалось отсутствие ходовых запасных частей вследствие неправильной комплектации оружия ЗИП-ом. Требовалось пересмотреть номенклатуры ЗИП-а для всех видов стрелкового оружия.

К концу 1942 года поломки деталей ввиду истощения живучести появились в массовом количестве (поломки пружин магазинов пистолетов, пистолетов-пулеметов, бойков 12,7 мм пул. обр. 1938 г., рукояток затвора ПТРД, сошек ПТРС [4, с. 23-25], боевых упоров ДП-27, замков к пулеметам Максима и т.п.). Поломки были характерны, в основном, для систем, принятых на вооружение в 1938-41 году такие как крупнокалиберные пулеметы ДШК-38 [5, С. 24-26], противотанковые ружья Симонова и Дегтярёва ПТРС и ПТРД и для старых систем изготовленных и поступивших в армию задолго до начала войны.

В первую очередь стал выявляться износ стволов автоматического оружия: пулеметов Максима, ДП-27 и пистолетам-пулеметам ППШ-41, затем подвижные части, наименее прочные детали (отражатели, выбрасыватели) и стволы винтовок обр. 1891/30 г. К середине 1943 года по Западному фронту, например, имело место изношенных систем к общему наличию:

- винтовок – 2,0%;
- пулеметов ДП – 4,0%;
- пулеметов Максима – 5,6%.

По данным инспекции Ленинградского фронта, к концу первой половины 1943 года износ оружия достиг исключительно больших размеров, что объясняется условиями блокады, затруднившими регулярное снабжение фронта новым оружием и запасными частями. За 2 года войны около 80% материальной части стрелкового оружия Ленинградского фронта, состоявшей в войсках к 1943 году, неоднократно терялось на поле боя, после чего подбиралось и восстанавливалось. До 40% винтовок, состоящих на вооружении частей фронта, относятся

к изготовлению 1917-27 гг. (образца 1891). Большая часть из них в начале войны была изъята из Осоавиахима (как учебные) и переделана на боевые. Некоторое количество оружия (главным образом пистолеты-пулеметы) изготовлялось Ленинградскими заводами в период блокады. По качеству изготовления и материалам это оружие уступает изготовленному на основных заводах. [6, с. 207-209].

В середине 1943 года на Ленинградском фронте 40% оружия исчерпало свою живучесть по износу основных частей.

Более половины пулеметов Максима имели изношенные подвижные части. Для восстановления нормального технического состояния вооружения Ленинградскому фронту потребовалось обновление всех видов стрелкового оружия. (По данным инспекции УНА Ленинградского фронта для этого потребовалось одних винтовок около 50000 шт.).

Опыт Ленинградского фронта подтверждает, что стрелковое оружие в боевых условиях может служить не более 1-1,5 лет, после чего основная его масса начинает выходить из строя по износу. В 1943 году происходит интенсивное обновление оружия и на других фронтах:

Например: Западный фронт за период 1942-43 г. получил (к общему наличию) новых:

- винтовок и карабинов - 30%;
- пистолет-пулеметов - 97%;
- ручных пулеметов - 60%;
- станковых пулеметов - 75%;
- крупнокалиберных пулеметов - 28%;
- противотанковых ружей - 90%.

Юго-Западный фронт в мае-июне 1943 г. получил:

- винтовок и карабинов - 45%;
- пистолет-пулеметов - 247%;
- станковых пулеметов - 187%;
- противотанковых ружей - 158%.

Центральный фронт в период с 1 мая по 1 сентября 1943 года получил (к общему наличию на 1 мая 1943 г.) новых:

- винтовок и карабинов - 11%;
- пистолет-пулеметов - 62%;
- пулеметов - 40%.

Указанные цифры, кроме восполнения убыли по износу и другим причинам, характеризуют увеличение насыщенности армии некоторыми новыми системами (противотанковые ружья и пистолеты-пулеметы).

Кроме того, они показывают, что срок службы образцов стрелкового оружия на фронте в общей массе, при своевременном ремонте, определяется 1-1,5 годами. К началу 1944 года все фронтовые части Красной Армии имели новое вооружение, изготовленное в основном в 1942-43 гг. [7, с. 191; 198].

Живучесть вооружения в числе выстрелов сильно сказывается на общие сроки живучести оружия несмотря на то, что основная часть его выходит из строя раньше срока по другим причинам. (Например, по данным Западного фронта оружие, поступающее в ремонт, по причинам возникновения дефектов можно подразделить так: от огня противника – 65-75%, по вине неправильной эксплуатации – 5-15%, от естественного износа по конструктивным и производственным недостаткам – 10-20%).

Большой трудностью в фронтовых условиях является сохранение комплектности вооружения.

Утеря частей оружия (особенно отъемных магазинов, сошек, обойм к противотанковым ружьям и винтовкам.) – массовое явление.

Носимый ЗИП к оружию, как правило, у бойцов отсутствовал.

Достаточно сослаться на обеспеченность войск винтовочной принадлежностью, штыками и магазинами, как станет ясно, насколько трудно сохранить при оружии те части, которые к нему не прикреплены, а носят отдельно. К пулемету ДП-27 положен был комплект магазинов в 6-9 шт., однако в войсках на пулемет чаще всего имелось не более 2-3-х магазинов. Тоже можно сказать и о магазинах АВТ-40. Теряются также те детали оружия, которые можно было легко отсоединить или потерять при небрежном обращении, вследствие конструктивных особенностей системы (затворы ППШ-41, возвратная пружина винтовок АВТ-40 и т.п.).

Таким образом, в первые годы Великой Отечественной войны личный состав Советских войск имел слабую техническую подготовку в области обращения со стрелковым вооружением в первую очередь из-за отсутствия грамотно составленных наставлений с исчерпывающей информацией и иллюстрированием основных технических моментов каждого отдельного вида вооружения. Существующие на первом этапе войны учебные материалы были понятны в основном специалистам, уже имеющим необходимую техническую и тактическую подготовку, но не рядовому составу войск, спешно проходившему учебные курсы после призыва и скорее всего не имевшему раньше дела с огнестрельным оружием. Данный недостаток был исправлен уже к середине войны, а также частично была решена проблема с комплектованием бойцов и полевых мастерских необходимым ЗИП-ом для ремонта и поддержания оружия в нормальном работоспособном состоянии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Переписка по системе стрелкового вооружения // ЦА МО РФ. Ф. 81; Оп. 1240; Д. 249. Л. 337.
2. Временный стрелковый устав РККА. Часть 3. Выпуск первый. Стрелковое обучение. М.: Государственное Военное издательство. 1925. 128 с.
3. Боевой устав пехоты РККА. Часть первая // Ленинград: Государственное издательство. Отдел военной литературы, 1929. 144 с.
4. Наставление по стрелковому делу (НСД -42) противотанковое самозарядное ружье обр. 1941 г. системы Симонова – ПТРС. Противотанковое однозарядное ружье обр. 1941 г. системы Дегтярёва - ПТРД. М.: Воениздат НКО СССР, 1942. 94 с.
5. 12,7-мм станковый пулемет обр. 1938 г. (ДШК) на универсальной станке обр. 1938 г. Памятка по обращению и сбережению. М.: Военное издательство Народного комиссариата обороны, 1944. 32 с.
6. Кашевский В.А. Пехотное оружие Второй мировой войны. Мн.: ООО «Харвест», 2004. 432 с.
7. Операции Советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945. Военно-исторический очерк. Том 2. М.: Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР. 1958. 519 с.

© Кормазов А.Ю., 2024.